

**BOSHLANG‘ICH TA‘LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA FANLARARO
ALOQADORLIKNING O‘RNI**

Xadicha Jabborovna Sattorova

Nizomiy nomidagi TDPU Boshlang‘ich ta‘limda ona tili va uni o‘qitish metodikasi kafedrası
o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8041791>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada fanlararo aloqadorlik, uning ahamiyati, fanlararo aloqadorlikning boshlang‘ich ta‘lim samaradorligini oshirishdagi o‘rni haqida fikr yuritilgan. O‘quv fanlari aro aloqadorlik o‘quvchilarda o‘quv-biluv faoliyatini rivojlantiradi. O‘quvchining bilim olishga bo‘lgan qiziqishi hamda o‘quv-biluv jarayonining samaradorligini oshiradi, o‘quvchilarni tarbiyalash imkoniyatini kengaytirib, ularning shaxsiga har tomonlama ta‘sir ko‘rsatadi. O‘quv fanlari aro aloqadorlik bilimlarni tizimli o‘zlashtirish, o‘quv-biluv jarayonini yaxlit tashkil etishning didaktik imkoniyatlaridan biri ekanligi ushbu maqolaning asosiy mazmunini tashkil etadi.*

***Kalit so‘zlar:** boshlang‘ich ta‘lim, fanlararo aloqadorlik, integratsiya, ta‘lim-tarbiya, samaradorlik, o‘qituvchi, o‘quvchi.*

Ma‘lumki, so‘nggi yillarda ta‘lim-tarbiya, tizimida, yangi avlod tarbiyasida jahon fani va madaniyatining ilg‘or yutuqlarini jamlagan, o‘tmish ajdodlarimiz aql-zakovoti mahsuli sifatida yaratilgan milliy va ma‘naviy qadriyatlarimizga tayangan holda, zamonaviy ta‘lim-tarbiya berish uslublarini shakllantirish muammosi vujudga keldi. Barkamol avlod jamiyat taraqqiyotining asosidir. Shu bois mamlakatimizda ham jismonan, ham ma‘nan barkamol avlodga ta‘lim-tarbiya berish davlat siyosati darajasiga ko‘tarildi.

2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning Harakatlar strategiyasida va boshqa me‘yoriy hujjatlarda uzluksiz ta‘lim tizimini isloh qilish vazifalari belgilanishi ta‘lim jarayonida o‘quvchilar bilan ishlash, ularni barkamol avlod sifatida shakllantirish davlat miqyosida muvaffaqiyatli amalga oshirilishida zamin bo‘ldi. Zero, mamlakatimiz Prezidenti Sh.Mirziyoyevning “Biz ta‘lim va tarbiya tizimining barcha bo‘g‘inlari faoliyatini bugungi zamon talablari asosida takomillashtirishni o‘zimizning birinchi darajali vazifamiz deb bilamiz” degan fikri muhim ahamiyat kasb etadi.

Boshlang‘ich sinfarda ta‘lim jarayoni o‘qitishda foydalanilayotgan usul, uslub va shakllarining turli-tumanligi bilan ajralib turadi. Ta‘lim amaliyoti ko‘rsatishicha, maktab ta‘limida fanlararo aloqadorlikni yo‘lga qo‘yish fan va jamiyat hayotida bugungi kunda sodir bo‘layotgan integratsion jarayonlarning yorqin ifodasidir. Ushbu aloqadorlik o‘quvchilarning bilimlarni ongli o‘zlashtirishi, dunyo haqidagi yaxlit tasavvurlarini rivojlantirish va amaliy, ilmiy-metodik tayyorgarligini oshirishda muhim o‘rinni egallaydi.

Bugungi kunda, ya‘ni ta‘lim-tarbiyaning hozirgi zamonaviy bosqichida o‘qituvchining ishlash tizimi tubdan o‘zgarimoqda va pedagogik texnologiyalar, integratsiyalar, innovatsiyalar amaliyotda keng qo‘llanilmoqda. O‘quv fanlari aro aloqadorlik ta‘minlangan sharoitda o‘quvchilarning egallagan bilimlari samarali rivojlanishi bilan bir qatorda ularning idrok qilish qobiliyati, faolliklari, qiziqishlari, aqliy intellektual imkoniyatlari ortishiga erishiladi. O‘quv fanlari aro aloqadorlikni turli o‘quv fanlari bo‘yicha o‘quv dasturlari, darsliklar mutanosibligini ta‘minlovchi didaktik imkoniyat sifatida tushunish lozim.

So‘nggi yillarda o‘quv fanlari aro aloqadorlikning tarbiyaviy ahamiyatiga ham alohida e‘tibor qaratilmoqda. O‘quv fanlari aro aloqadorlik ta‘minlangan pedagogik sharoitda o‘qitish jarayonida tarbiyaviy tadbirlarni amalga oshirishda o‘qituvchining tutgan o‘rnini alohida ajratib ko‘rsatish lozim. O‘quv fanlari aro aloqadorlikni ta‘minlashni ilmiy jihatdan asoslash maqsadida har bir o‘quv fanining fanlararo aloqadorlikdagi mazmunini tanlash, ta‘lim jarayonida qo‘llanilayotgan so‘nggi pedagogik texnologiyalardan foydalangan holda, o‘quv fanlarining bir - biri bilan bog‘langan tizimini shakllantirish lozim.

O‘quv fanlari aro aloqadorlik ta‘minlanganda o‘quvchilarga o‘zaro bog‘langan bilim va tushunchalar taqdim etiladi. Demak, "o‘quv fanlari aro aloqadorlik" o‘quv mavzulari mazmunini atroficha ochib berish uchun zarur. O‘quv fanlari aro aloqadorlik dars mavzularining mazmunini o‘rganish, undagi muhim qoidalarni ajratib olib o‘zlashtirishda quyidagi jarayonlarni faollashtirish imkoniyatini beradi:

- o‘quv mavzularini o‘rganish jarayonida o‘quv fanlariaro aloqadorlik holatini aniqlashga sub‘yektiv yondashish ehtimolini pasaytirish;

- fanning muhim g‘oyalarini ochib berishda birinchi darajali ahamiyatga ega bo‘lgan o‘quv fanlari asosiy jihatlarga o‘quvchilar e‘tiborini jalb etish;

- doimiy ravishda idrok etishni murakkablashtirib borib, o‘quvchilar ijodiy tashabbuskorligi va o‘quv-biluv faoliyati mustaqilligi ko‘lamini kengaytirish, ko‘p tomonlama o‘quv fanlariaro aloqadorlikni samarali yo‘lga qo‘yish uchun didaktik vositalarning har xil turlarini qo‘llab, o‘quv fanlari aro aloqadorlikdan foydalanish bo‘yicha tashkiliy ishlarni bosqichma-bosqich amalga oshirish;

- turli didaktik vositalar yordamida o‘quv fanlarining o‘zaro uzviy birlikda o‘zlashtirilishiga erishish;

- o‘qituvchilar va o‘quvchilar o‘rtasida ijodiy hamkorlikni vujudga keltirish. Boshlang‘ich ta‘lim jarayonida o‘quv fanlariaro aloqadorlikni ta‘minlash faqatgina mantiqiy qoidalar ko‘rinishida berilishi kerak emas, balki unga erishish yo‘llarini ko‘rsatish lozim.

Xulosa qilib atish mumkinki, boshlang‘ich sinflarda amalga oshiriladigan ta‘lim jarayonida o‘quv fanlari aro aloqadorlikni ta‘minlash o‘quvchilarning bilimlarini tizimlashtirishga, ularning mustaqil fikrlash ko‘nikma va malakalarini shakllantirishga, ta‘limning quyi bosqichlarida egallagan bilimlarini chuqurlashtirishga yordam beradi.

REFERENCES

1. D Khalilova. Innovative educational environment as a factor for improving professional competence in developing social relationships in students. - Science and innovation, Volume 2 Issue 1, 2023. 412-413.
2. D Khalilova. Formation of social competence of future educators in preschool educational organizations. Science and innovation international scientific journal Volume 2 issue 3 march 2023. 174-177.
3. Jalilova D.U. Psychological And Technological Features of Increasing the Efficiency of Educational Activity of Talented Students in Presidential Schools. Journal of Pedagogical Inventions and Practices ISSN NO: 2770-2367 (<https://zienjournals.com>).Jabborovna, S. X. (2022). The Significance of Phonetics Department in Mother Language Acquisition of

- Primary Students. *Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture*, 3(10), 55-58."...
4. Особенности процесса гуманизации отношений учителя и учащихся сельского учебно-воспитательного комплекса // Воспитание: актуальные проблемы, поиски, решения. Сб.ст. /НИИ теории и методов воспитания. - М., 1992. С.214-221. - Рукопись в деп. ОЦНИ "Школа и педагогика"/.
 5. Сатторова, Х. (2012). РЕФОРМА И ТРУДНОСТИ В ОБУЧЕНИИ (на тадж.). Вестник Педагогического университета, (3-2), 156-158.
 6. Сатторова, Х. (2012). РЕФОРМА И ТРУДНОСТИ ОБУЧЕНИЯ. Вопросы психологии и педагогики, (2), 61-64.
 7. Сатторова, Х. (2015). Методическая подготовка студентов к обучению интегрированному курсу «Окружающий мир». Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук, (3-2), 164-167.
 8. https://t.me/jalilova_dilshoda_2292
 9. https://t.me/ilmiy_yordam_beraman
 10. <https://cyberleninka.ru>
 11. <http://scientists.uz>